

AMARANT EKININING QIMMATLI BELGILARI

Turdiyev Botir Azamat o'g'li

ToshDAU doktaranti

Boboqulova Zilola Salimboy qizi

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti talabasi

Boboqulova Zaynab Salimboy qizi

BuxDU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8374839>

Annotatsiya. Ushbu maqolada amarant o'simligining kelib chiqishi, biologik xususiyati, yetishtirish agrotexnikasi va bir qator qimmatli belgilari; donining tarkibi va ozuqaviyligi, chorvachilikdagi ahamiyati, farmaseftikada foydalanish va dorivorlik xususiyati haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar. Amarant, biologiyasi, urug', yem-xashak, amarant moyi, amarant uni, amarant yetishtirish agrotexnikasi, oqsil, qimmatli belgilari.

KIRISH. Hozirgi vaqtda yuqori hosilli va qimmatli ozuqavit tarkibga ega, iqlim o'zgarishining turli xil omillariga moslanuvchan, suvtejamkor, qisqa vaqt mobaynida yuqori va sifatli hosil beradigan, jahon bozorida xaridorgir, xalq xo'jaligining ko'plab tarmoqlarida foydalanish mumkin bo'lgan o'simliklarni yetishtirish davr talabi hisoblanadi. Shunday o'simliklardan biri amarant hisoblanadi.

FAO ning ma'lumotlariga ko'ra amarant XXI-asr o'simligi deb deb etirof etilgan[1]. Amarant o'simligi qimmatbaho urug' berishi bilan bir qatorda yuqori biomassa beradi va uni farmastevtika doridormon olishda, yem-xashak sifatida chorvachilik va parandachilik sohalarida yoki siderat sifatida tuproq unumdorligini oshirish uchun qo'llash mumkin. Shu bilan birga tuproqni meliorativ holatini yaxshilashda ham qo'llash yaxshi samara beradi[2.3].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METADOLOGIYA.

Bugungi kunda amarantni 65 turi va 900 yaqin navi bor Amarant - Aina ran thus amarantdoshlar - Amaranthaceae oilasiga kiradi. Vatani Janubiy Amerika. Amarant Amerika, Yevropa, Afrika, Osiyo va Rossiya viloyatlarida o'stiriladi. O'zbekiston florasida ham bir avlodi va 10 turi o'sadi. Manzarali o'simlik sifatida gultojixo'roz (Celasia va Comfrena) ko'p tarqalgan.

Bo'yi 2-3 metr keladigan bir yillik o't o'simlik. Poyasining yo'g'onligi 8-10 santimetr, bargi cho'ziq va ellipssimon bo'lib, poyaga uzun bandi bilan ketma -ket joylashgan. Gullari mayda, ko'rimsiz bo'lib, yirik yarim metrgacha boradigan supurgisimon gul to'plamini hosil qiladi.

Urug'i mayda sharsimon qo'ng'ir yoki sariq rangda bo'lib, 1000 donasining vazni 0,4-0,6 gramm keladi. Bir tup o'simlik 0,5 kilogrammgacha urug' berishi mumkin. Urug'ining osti yaltiroq bo'ladi.

Amarant issiqsevar va yorug'sevar o'simlik hisoblanadi. Amarant o'simligi havolar isiy boshlaganda tuproq harorati 10-12 C bo'lganda aprel-may oylarida ekiladi. Amarant 1 ga maydonga atiga 1 kgni tashkil qiladi . Bu esa atiga 10 tup o'simlikdan olinadigan hosil hisoblanadi. 1 tup amarant 300ming donagacha urug' beradi.

Amarantni ekishda sabzovot ekadigan selkalardan bundan tashqari ko'chat ko'paytirish usuli orqali ham ekiladi. O'simlik urug'i qattiq qobiq bilan qoplanganligi sababli u unib chiqishi uchun ko'p suv talab qiladi . Bundan tashqari turli kasalliklarga va zararkunandalarga chidamli hisoblanadi. Amarant qator orasi yumshatiluvchi ekin hisoblanib, 60-70 smli

egatlarga ekan maqul hisoblanadi . Har 1 metrda 25 tadan 30 tagacha ko'chat bo'lsa o'simlikni rivojlanishi uchun yaxshi hisoblanadi. Agrotexnikasi boshqa donli o'simliklar singari oddiy ko'p mehnat talab qilmaydi. Bir mavsum davomida 3-4 marta sug'oriladiva 90-100 kg azot, 70kg fosfor , 50kg kaliy bilan oziqlanadi. O'simlik bir yillik bo'lib , bo'yi 2-3 metrga yetadi . Poyasining yo'g'onligi 8-10 sm bo'lib , bargi cho'ziq va elipsimon poyada ketma- ket joylashgan bo'ladi . Gullari mayda ko'rimsiz bo'lib, yarim metr keladigan supurgisimon gul to'plami hosil qiladi. Urug'i mayda sharsimon qo'ng'ir yoki sariq rangda bo'lib, 1000 donasining vazni 0.4-0.6 grni tashkil qiladi . Bir tupidan yarim kggacha hosil olish mumkin. Shunda 1 ga maydondan 1000 -1500 sr ko'k massa va 30-40 sr urug' olish mumkin . O'suv davri ertapishar navlarida 80-90 kuni tashkil qilib, agar agrotexnikasi vaqtida qo'llanilsa 75 kunda ham hosilni yig'ib olish mumkin. O'rta pishar navi 100- 110 kun, kechpishar navi 120-125 kunda pishib yetiladi. Yiliga ikki marta ekish mumkin , lekin , ikkinchi marta kuzgi ekin sifatida ekilganidan don olib bo'lmaydi, faqat chorva mollariga ozuqa sifatida yoki yerlarni unumdorligini oshirish uchun siderat sifatida foydalanilsa bo'ladi. O'zbekistonda tajriba uchun erta pishar navi ekib ko'rilgan.

Amarant oqsilga juda boy hisoblanib boshqa o'simliklar bilan taqqoslaganimizda , agar ideal oqsilni 100 % deb oladigan bo'lsak, amarantda 75 % , soyada 65 % , bug'doyda 57 % , no'xatda 45 %ni tashkil qilishini ko'rishimiz mumkin.

NATIJALAR. Amarant o'simligini yetishtirish fermer va dehqonlar uchun yuqori hosil manbasi hisoblanadi. Amarant yerlarni sho'rlanishini yaxshilaydi va unumdorligini oshiruvchi o'simlik hisoblanadi. Bu o'simlikdan chorvachilik, parrandachilik, oziq-ovqat, farmaseftika va kosmetika sanoatida keng foydalaniladi. Mamlakatimizda donli amarantni o'sishi , rivojlanishiga salbiy ta'sir etuvchi omillar deyarli yo'q .Amarant o'simligi universal o'simlik hisoblanib , moyi tarkibida sklaven moddasi bo'lib, u modda toki amarant moyi tarkibida borligi aniqlanmaguncha akulalarni jigaridagi yog' tarkibidan olingan . U moy tarkibida atiga 1% ni tashkil qilgan ammo amarant moyi tarkibida 8% ni tashkil qiladi. Amarant o'simligining moyi tibbiyotda juda ko'plab kasalliklarga jumladan yurak qon tomir kasalliklari, jigar va buyrak filteratsiyasida, qandli diabetda, ishemik kasalliklar , organizmni radionuklid, og'ir metallardan va ularni tuzlaridan tozalaydi, oshqozon-ichak yaralarida va undan tashqari bugungi kunda davosiz hisoblangan rak kasaligini o'smalarini oldini olishda va ularni so'rilib ketishiga ,immunitetni keskin oshishiga yordam beradi. Bundan tashqari moyi farmaseftikada tibbiyotning turli sohalarida qo'llaniladi.

MUHOKAMA. Amarantni yashil bargida 30%gacha oqsil bo'ladi . Yashil massasi esa chorva mollari uchun to'yimli ozuqa hisoblanadi. Uning tarkibi oqsilga boy bo'lib , silosini makkajo'xori silosi bilan taqqoslaganda ozuqaviyligi 20-30% ga ko'k massa jihatdan 500-800 sr yuqori hosil beradi. Amarant 100 kg ko'k massasida 15-18 ozuqa birligi bo'lib 1 ozuqa birligi 180-192 gr hazm bo'luvchi proteinga to'g'ri keladi. Amarant doni oqsil, aminokislota, vitamin, makro va mikro elementlarga, biologik aktiv moddalarga , lipidga boy hisoblanadi. Doni tarkibida 8-10% gacha moyi bo'ladi. Donidan un olinadi uni oqsilga boy hisoblanadi. Oddiy bug'doy uniga nisbatan klikavena moddasi ancha yuqori hisoblanadi. Unini bugdoy uniga qoshib non va turli qandolat maxsulotlari qilinganda ularning sifatini yanada yaxshilanganligini ko'rish mumkin.

XULOSA. Bugungi kunda amarant o'simligi sinov tariqasida Buxora viloyatida, Andijon viloyatida , Samarqand agrar universitetida ekib ko'rilgan va yaxshi natijalarga erishilgan.

O'zbekiston Milliy universitetida o'simliklar fiziologiyasi kafedrasida va Xorazm Ma'mun akademiyasi xodimlari tomonidan ilmiy ishlar olib borilmoqda.

O'zbekistonda chorvachilikda asosiy ozuqa bo'lgan mahalliy yem-xashak turlaridan unumli foydalanish bilan birgalikda amarant kabi yangi noana'naviy ekinlarni ozuqaviy qiymatini o'rganish, samarali foydalanish istiqbollari ishlab chiqish mamlakat agrar sohasida muhim yutuqlarga erishish imkonini beradi.

References:

1. Robert L. Myers. Nitrogen Fertilizer Effect on Grain Amaranthus// Agronomy Journal Volume 90, Issue 5, September-October, 1998.-P.597-602
2. T.Q. Ortiqov, B.K.Shoniyozov, R.R.Sultanbekova "Azotli o'g'itlar me'yorlarini amarant o'sishi va rivojlanishi va hosildorligiga ta'siri" Theoretical and practical foundations of introducing smart agriculture in Uzbekistan 1137-1143 b.
3. T. Saidganiyeva "Amarant o'simligining xalq xo'jaligidagi axamiyati va uning zararli entomofaunasi" Konferensiya 93-85 b.
4. O'.Ahmedov va boshqalar "Dorivor o'simliklar yetishtirish texnologiyasi va ekologiya" Darslik 45-46 b.
5. Дилбар Абдукаюмовна Тунгушева, Сайдулло Болтаев, Ренат Саидович Назаров, "Применение Нетрадиционных Агроруд И Компостов В Хлопководстве" современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования
6. С.М Болтаев, Д.Тунгушова "Нетрадиционные Агроруды Узбекистана И Их Роль В Сох Ранении Плодородия Почв. " Ўзбекистон Қишлоқ Хўжалиги",
7. В.М Холиков, С.О Абдурахмонов, Д.Тунгушова, СМ Болтаев, Abdullayev "Kuzgi bugdoy yetishtirishda resurs tejamkor texnologiyalarni kullash buyicha Toshkent va Surxondaryo viloyati fermer xo'jaliklariga tavsiyalar" Tavsiyanoma.-Toshkent.
8. D.A Tungushova, SO Abdurahmanov, EM Belousov, SM Boltaev "The effect of bentonite mud on the growth, development and yield of cotton" Uzbek Cotton Research Institute. Collection of articles on the basis of reports of the international scientific-practical conference" Scientific and practical bases of increasing soil fertility"(Part I).
9. S Boltaev, OA Kholmurodov, T Khamzaev "Efficiency of approximate organo-mineral composts for soil productivity" Academicia Globe: Inderscience Research 2021 2 (6)
10. <https://www.academy.uz/uz/page/pdf/paxtachilikda-yangicha-yondashuv-chigitni-kapsula-qilib-ekish>
11. <https://www.agro.uz/11-0420/>